

SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Xasanova Nigora Askarovna

v.b. dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: xasanovanigora1984@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720895>

Keywords: *innovation, industrial enterprises, innovation stages, entrepreneurship, marketing, idea*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, sanoat korxonalari, innovatsion bosqichlar, tadbirkorlik, marketing, g'oya*

Keywords: *innovation, industrial enterprises, innovative stages, entrepreneurship, marketing, idea*

Raqamli iqtisodiyot - bu yangi texnologiyalarning samarali joriy etilishi natijasida rivojlanadigan innovatsiyalar iqtisodiyotidir, bunday iqtisodiyotda Internetdan foydalanuvchilar soni eksponent ravishda o'sib bormoqda, axborot va kompyuter texnologiyalari bizning hayotimizda yo'q qilinmoqda va raqamli inqilob ro'y bermoqda.

«Raqamlashtirish» so'zi aslida yangi atama bo'lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga IT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o'laroq esa internet buyumlardan tortib, elektron hukumatgacha bo'lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo'llashni ko'zda tutadi.

Iqtisodiyotning raqamli segmentiga tegishli bosh manba – trakzaksion sektorning o'sishidir. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich YaIMning 70 foizdan ortiq miqdorni tashkil etib, davlat boshqaruvi, konsalting va informatsion xizmat ko'rsatish, moliya, ulgurji va chakana savdo, shuningdek, xizmatlar sohasini (kommunal, shaxsiy va ijtimoiy) birlashtiradi.

Iqtisodiyot diversifikatsiyasi va dinamikasi qanchalik yuqori bo'lsa, mamlakat ichida va tashqarisida noyob axborotlar aylanmasi shunchalik ko'p, milliy iqtisodiyotlar ichida axborot trafigi esa shu qadar salmoqli bo'ladi. Shu bois ishtirokchilar soni ko'p va IT xizmatlar keng tarqalgan bozorlarda raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanadi.

Dunyoda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi 20- asrning oxirida paydo bo'ldi va hozir biz uning rivojlanishining faol bosqichidamiz. Nima o'zgarmoqda? Yangi texnologiyalar asri xizmat va axborot ixtirolari bozorida o'z qoidalarini taqozo etmoqda. IT sohasi juda tez rivojlanmoqda va Internetning rivojlanishi bizning hayotimizni tubdan o'zgartirdi. Bugungi kunda Internet, aloqa va kompyuterisiz biron bir ijtimoiy munosabatlar rivojlana olmaydi. Bu narsalar hayotimizni soddalashtiradi va maqsadlarimizga erishishga yordam beradi. 21-asrda vaqtingizni tejash, hayotingiz va pulingizni ta'minlash juda muhimdir. Raqamli iqtisodiyot virtual pulni joriy etadi. Albatta, bu haqiqiy iqtisodiyotni yo'q qilmaydi, lekin keraksiz ishlarni yo'q qiladi, vaqtni kamaytiradi, samaradorlikni oshiradi. O'zbekiston iqtisodiyotni raqamlashtirishning dastlabki bosqichida. Samarali o'tish nafaqat infratuzilma va umuman davlatning tayyorgarligini, balki raqamli iqtisodiyot va davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash uchun ishonchli zamin yaratishni talab qiladi.

Prognozlarga ko'ra, yaqin yillarda makroiqtisodiyot «lean production», addiktiv, nano va biotexnologiya mezonlariga tayanadigan ishlab chiqaruvchilarga qattiq bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan oqilona boshqaruv uchun zarur hisoblangan axborot ko'lami

ham ortib boradi, ishlab chiqarish va fuqarolar muloqoti, biznes va davlat organlarini boshqarish tuzilmasi esa jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechiradi.

Quyidagilar bunda ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot yo'liga bosqichma-bosqich chiqish uchun asosiy shart va omillar sifatida ko'rsatilmoqda:

axborotlashtirish va davlat boshqaruvi organlari hamda munitsipal xizmatlarni integratsiyalash hisobiga elektron hukumat va raqamli shahar konsepsiyalarini tatbiq etish;

yangi texnologik avloddagi mahsulotlarni yalpi ishlab chiqarish (pilotsiz avtomobillar va boshqalar singari);

o'ziga xos bezak va qurilish materiallari yordamida «aqli» va ekologik uylarni barpo etishga oid g'oyalarni amalga oshirish;

outsourcing, o'zini band etish va boshqalar orqali bandlikning muqobil shakllarini keng targ'ib qilish;

muayyan vazifalarni bajarish uchun ishchi-frilanserlarni izlashga xizmat qiladigan professional tarmoqlarni yaratish.

Hukumat iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish, elektron hujjat aylanish tizimini joriy etish, elektron to'lovlarni rivojlantirish va elektron tijorat sohasidagi me'yoriy bazani takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli choratadbirlarni amalga oshirmoqda. Sanoat korxonalarining rivojlanishi va ularning takomillashish jarayonini tahlil qilar ekanmiz sanoat inqilobining dastlabki bosqichi ya'ni, suv g'ildiragi yoki bug' dvigatelidan bugungi Industriya-4.0 davrigacha bo'lgan asosiy bosqichni taxlil qilib o'tamiz. Ya'ni, g'ildirak va dvigatning vujudga kelishi bilan boshlangan innovasion jarayonlar inson ongi anglamas darajada rivojlanib bormoqda. Buni sanoat korxonalaridagi innovasion faoliyatning ilgarilab borayotgan bosqichlaridan ko'rishimiz mumkin. "Raqamli" iqtisodiyotni barpo etishga bozor munosabati shundan dalolat beradiki, davlat "raqamli" iqtisodiyotning ishlashi uchun maqbul sharoitlarni yaratadi va shu bilan biznesni ushbu yangi sektorga o'tishni rag'batlantiradi. Optimal sharoitlar tartibga solish, iqtisodiy, ijtimoiy xarakterdagi va texnologik bazaning mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan o'zaro bog'liq choralar majmuini talab qiladi. «Raqamli» iqtisodiyotning ijobiy samarasi ko'lamga bog'liq bo'lganligi sababli, ushbu yondashuvni amalga oshirish uchun etarli miqdordagi mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektlarning - xususiy biznesning mavjudligi zarur shartdir. Ikkinchi sanoat inqilobi 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida, taxminan 1870 yildan Birinchi Jahon urushi boshlangunga qadar sodir bo'ldi. Innovasion texnologiyalarning 211 paydo bo'lishi bilan ajralib turadigan birinchi inqilobdan farqli o'laroq, ikkinchisi ko'proq mavjud texnika va vositalarni takomillashtirish, ularning o'zaro ta'sirini yaxshilash bilan bog'liq edi. Masalan, elektr energiyasi fabrikalarda suv va bug' o'rmini asosiy quvvat manbai sifatida egalladi. Ikkinchi sanoat inqilobi, shuningdek, konveyerning, uning ehtiyot qismlarining va ular bilan birgalikda ommaviy ishlab chiqarishning boshlanishini belgilab berdi. Uchinchi sanoat inqilobi, birinchi singari, yangi ishlab chiqilgan texnologiyalarni joriy etishni talab qildi. Bunday holda, avtomatlashtirish va kompyuterlashtirishga aloxida e'tibor berish talab etildi. Ushbu kashfiyotlar ishlab chiqarish jarayoniga global o'zgarishlarni olib keldi, natijada, kompyuterlashtirilgan hisoblash va boshqarish tizimlari orqali ishning aniqligi va tezligini oshirdi. Adabiyotlarda 3 ta sanoat inqilobi xaqida ko'plab asarlar yoritilgan. Ammo, bugungi kunga kelib to'rtinchi inqilob xaqida ko'p ilmiy ishlar va tadqiqotlar ham uchrayapti. Demak, to'rtinchi sanoat inqilobi boshqalaridan nimasi bilan farqli. Nima uchun uni 4 inqilob deb atash mumkin. Agar so'nggi uchta sanoat inqilobiga keng va erkin nazar tashlasangiz, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuzatasiz. Masalan, birinchi va uchinchi sanoat inqilobining tezligi avvalgi innovasion kashfiyotlar bilan bog'liq edi. Birinchidan,

bu bug'dvigateling ixtirosi, keyin esa kompyuter haqida edi. Ikkinchi inqilob kuchli aloqalarning paydo bo'lishiga, mavjud texnologiyalarning umumiy sinergiyasini kuchaytirishga qaratilgan edi. Shunday qilib, to'rtinchi sanoat inqilobi kompyuterlashtirishning mantiqiy davomi, ya'ni avtomatik va mashina jarayonlarini optimallashtirish degan fikr tug'iladi. Raqamli boshqaruv tizimlari taxminan 30-40 yil oldin ixtiro qilingan. Ular bir necha ming datchikni ulashni tasavvur qilishdi, shuning uchun bu "Industriya 4.0" ga birinchi qadam edi. Keyinchalik 2000-yillarning boshlarida sifatli va ochiq kodli dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bilan bog'liq o'zgarish yuz berdi. Amaliy dasturlar to'plamining yaratilishi insoniyatga boshqaruv tizimlarida datchiklardan yig'ilgan ma'lumotlardan yanada samarali foydalanishni boshlashga imkon berdi. Bu sanoat sektori uchun yana bir muhim foyda to'ldirildi. Demak, Industriya 4.0 ning iqtisodiyotga ta'siri qanday, u iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlar olib kelmaydimi? Industriya 4.0 shundan dalolat beradiki, postindustrial xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi sanoat sektorining qisqarishiga olib kelmaydi. Axborot va kompyuter texnologiyalarini ishlab chiqarish sikliga va kundalik hayotimizga joriy etish kompaniyalar va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga, shuningdek, mehnat unumdorligini oshirishga va ijtimoiy hayotni modernizatsiya qilishga olib keldi. Buning fonida jahon iqtisodiyoti tobora kuchayib bormoqda, garchi u ba'zi o'zgarishlarga duch kelmoqda. Aytgancha, Jahon banki Industriya 4.0 ning jahon iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini 30 trillion dollarga baholamoqda. Texnologiyalarning birlashishi tufayli barcha iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish amalga oshirilmoqda: Internet va sun'iy intellekt barcha sanoat va operatsiyalarga kirib boradi. Endilikda iqtisodiy faoliyat elektron shakldagi katta hajmdagi ma'lumotlarga va axborotni kompyuter tahliliga yo'naltirildi. Hatto ko'plab iqtisodiy qarorlarni hisoblash tezroq va osonlashmoqda. Xitoy, Germaniya, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plab mamlakatlar iqtisodiyoti hozirgi paytda yangi biznes va ishlab chiqarish standartlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Natijada milliy iqtisodiyotning energiya samaradorligi va raqobatbardoshligining o'sishi, shuningdek, jahon iqtisodiyotining globallasuvi o'z resurslarini oqilona boshqarishni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga sarmoya kiritishni yaxshi biladigan mamlakatlar birinchi o'ringa chiqib, byudjetlarini yaxshilash uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Rivojlanayotgan va rivojlanmagan mamlakatlarda keng imkoniyatlar mavjud bo'lib, ular turli sohalar rahbarlari uchun texnologiya tufayli qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin, shu bilan birga o'zlarining davlat mustaqilligini saqlab qoladilar. Industriya 4.0 yoki to'rtinchi sanoat inqilobi - bu shunchaki arzonlashtirilgan narxlarda yuqori sifatli tovarlarni ishlab chiqarish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish. Garchi elektronika va axborot texnologiyalarining rivojlanishi 70-yillarning boshidan boshlab ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga olib kelgan bo'lsa-da, faqat raqamli texnologiyalarning so'nggi yutuqlari buzilish ko'lamini kengaytirmoqda. Hozirgi vaqtda kompaniyalar xarajatlarni tejash, samaradorlikni oshirish, yuqori rentabellik, ommaviy xususiyashtirish va eng muhimi, yangi daromadlar va biznes modellari bo'yicha katta foyda ko'rmoqdalar. Germaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya va Xitoy kabi global ishlab chiqarish gigantlari ishlab chiqarishni sanoat tarmoqlari bo'yicha raqamlashtirishga qaratilgan strategik tashabbuslar orqali hukumatni qo'llabquvvatlashga va'da berishdi. Hozirgi vaqtda Industriya 4.0 va aqlli fabrikada ko'plab texnologiyalar mavjud bo'lsa-da, ushbu hisobot uchun biz beshta asosiy texnologiyalarga e'tibor qaratdik: qo'shimcha ishlab chiqarish, sun'iy intellekt (AI), robototexnika, narsalar interneti (IoT), va kengaytirilgan va virtual haqiqat (AR / VR). Turli sohalar bo'yicha ishlab chiqarishni raqamlashtirish, allaqachon mavjud bo'lganlardan tashqari, xizmatga asoslangan daromad modellarining paydo bo'lishiga olib keldi. Raqamli

iqtisodiyotga bo'lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar tufayli sezilarli darajada o'sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi.